

PËRGJEGJËSIA SOCIALE E KORPORATËS DHE KOMPANITË B CORP.

Dr. Rejla BOZDO¹

Abstract

There are various social problems all over the world. Often, these social problems become massive causes supported by citizens and the business community, directly affecting the wellbeing of the society in which we live. In the recent years, there is an increased activism on climate change issues. Globally, there are also many other social issues that have the public's attention, such as the ones related with cancer, child exploitation, women's rights, etc. People are sensitive to these social causes, while marketing practitioners, academics and scholars emphasize that this environment should be consider in the business strategies.

Corporate Social Responsibility (CSR), for many years, has been seen by many companies around the world as an expression of companies' willingness to invest in communities. The way each company implements its CSR approach depends on several factors and is different in developing countries compared to developed countries. CSR approach and its differences will be discussed in this paper along with the trend of many companies to become certified as B Corporation.

Key words: corporate social responsibility, social cause, developing country, strategy, B Corporation.

Hyrje

Përgjatë dekadave vihet re një rol gjithnjë e në rritje të Përgjegjësisë së Korporatës. Mes profesionistëve të biznesit, Përgjegjësia Sociale e Korporatës nuk është më një zgjedhje për tu bërë apo jo. Tani pyetja nuk është më nëse kompanitë do të angazhohen apo jo në përgjegjësinë sociale, por se si ato të krijojnë përmes saj ndikim që ka kuptim për palët. Sot, përmes internetit dhe rrjeteve sociale, konsumatorët janë më të lidhur me njëri-tjetrin se asnjëherë më pare, duke u bërë kështu edhe më të sofistikuar sepse disponojnë më shumë informacion dhe mund ta kenë atë në kohë reale. Ndërsa janë të ndërgjegjshëm mbi ndikimin dhe influencën që ata mund të kenë në çështje sociale dhe mjedisore, ata po shohin më me vëmendje të gjitha grupet e interesit që mund të ndikojnë mbi këto çështje, veçanërisht kompanitë. Raportime nga profesionistë të biznesit thonë se kompanitë të cilat dështojnë të njohin fuqinë e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës përtej këndit të tregtisë, kanë një shikim miop mbi PSK. Sipas studimit të vitit 2013 të Cone Communications/ECHO

Global CSR Study, “vetëm 6% e konsumatorëve besojnë se qëllimi i vetëm i biznesit është të gjenerojnë para për aksionerët, ndërsa shumica e pastër pret

¹ Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, reila@changemakers.al

nga kompanitë të bëjnë më shumë se sa thjesht një rol të kufizuar në komunitet apo dhurimin e kohës dhe të parave.” Tani çështjet sociale dhe mjedisore, nuk shihen si listë detyrash për organizatat jofitimprurëse, por konsumatorët presin që kompanitë të bëjnë pjesën e tyre në planet.

Vështrimi i Literaturës

Përgjegjësia Sociale e Korporatës (PSK), në gjuhën angleze e njohur si Corporate Social Responsibility (CSR), është sot një fjalë e fuqishme në botën e biznesit. PSK mund të ndërtojë besim, ti bëjë kompanitë të jenë të mira për shoqërinë dhe të shërbejë si një diferencues i shkëlqyer në treg.

Sipas studimit të vitit 2013 Cone Communications/ECHO Global CSR Study, ekziston një kërkesë universale për ndryshim sepse konsumatorët sot e pranojnë se shanset më të mëdha për ndikim fillojnë në thelbin e kompanisë, tek operacionet. Në studimin e vitit 2013 të përmendur më lart, konsumatorët globalë thonë se elementi kryesor me të cilin kompanitë duhet t’i qasen konsumatorëve sot është ndryshimi i mënyrës se si ato operojnë (30%), ndërsa 18% e konsumatorëve globalë vlerësojnë produktin e ri dhe zhvillimin e shërbimeve si qasjen që kompanitë duhet të kenë për të ndikuar pozitivisht çështjet sociale dhe mjedisore. Studimi i vitit 2013 Cone Communications/ECHO Global CSR Study, jep disa të dhëna tepër interesante të cilat mund të ndihmojnë edhe kompanitë shqiptare për të ndërtuar një këndvështrim mbi rëndësinë e angazhimit në PSK. Disa nga këto të dhëna janë listuar më poshtë:

- 91% e konsumatorëve globalë do ta ndryshonin markën që përdorin aktualisht me një markë tjetër e cila është e bashkuar me një kauzë të mirë, në kushtet e cilësisë dhe çmimit në të njëjtin nivel krahasimi;
- 96% e konsumatorëve thonë se kur kompanitë angazhohen në Përgjegjësinë Sociale, ata kanë imazh më pozitiv për kompaninë;
- 94% e konsumatorëve thonë se kur kompanitë angazhohen në Përgjegjësinë Sociale, ka më shumë gjasa për të patur besim tek ajo kompani;
- 93% e konsumatorëve thonë se kur kompanitë angazhohen në Përgjegjësinë Sociale, do të jenë më besnikë ndaj asaj kompanie;

Të dhënat tregojnë qartë për rëndësinë e angazhimit të kompanive në PSK, por tendenca është që kjo mund të bjerë me kalimin e viteve nëse aktiviteti i PSK nuk është origjinal dhe transparent. Sipas “Brands and Social Activism: What do you stand up for?, The Key Insights from the 2017 Cone Communications CSR Study”, “65% e amerikanëve thonë se kur një kompani mban një pozicion mbi çështje sociale dhe mjedisore, ata do të bëjnë një kërkim për të parë nëse

kjo është apo jo autentike. 76% e gjeneratës Millennials do të bëjnë kërkime të kësaj natyre 10 pikë për qindje më shumë se mesatarja.” I njëjti studim tregon se amerikanët dëshirojnë të shpërblejnë apo të dënojnë një kompani bazuar në vlerat dhe veprimet e saj: 87% do të blinin një produkt që mbron një çështje për të cilën edhe ata shqetësohen, ndërsa 76% do të refuzonin të blinin produktin apo shërbimin e një kompanie sapo të mësojnë që ajo mbështet një çështje kundra besimeve të tyre.

Çfarë është Përgjegjësia Sociale e Korporatës (PSK)?

PSK i referohet “detyrimit të një firme përtej asaj që kërkohet nga ligji ose ekonomia, për të ndjekur qëllime afatgjata që janë të mira për shoqërinë.” (Robins dhe De Cenzo, 2001). Kotler dhe Lee (2005) përdorin këtë përkufizim mbi Përgjegjësinë Sociale të Korporatës: “Një zotim për të përmirësuar mirëqenien e komunitetit përmes praktikave diskrete të biznesit dhe kontributeve të buimeve të korporatës”. Carrol (1979), e përkufizon PSK si “Përgjegjësia sociale e biznesit përfshin pritshmëritë ekonomike, ligjore, etike dhe diskrecionale që shoqëria ka për organizatat në një pikë të caktuar në kohë.-” Ky përkufizim njihet si “Skeleti përkufizues katër pjesësh i PSK”. Në vitin 1991, Carrol e riprezantoi përkufizimin me katër pjesë në formën e piramidës së PSK. Sipas Carrol (2016), katër drejtuesit e fuqishëm të përgjegjësisë sociale të korporatës që mbanin peshën kryesore në 1990-tën dhe vazhdojnë të kenë përforcuar prioritetin e tyre, janë: globalizimi, institucionalizimi, pajtueshmëria me përfitueshmërinë dhe përhapja akademike. Kryesisht, përmes arsytimit të rasteve në biznes, PSK është adoptuar më shpejt si një praktikë me përfitim edhe për kompanitë edhe për shoqërinë.

Fig. 1: Piramida e PSK e Carrol

Se si secila kompani e aplikon PSK e saj varet shumë tek faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, si zhvillimi i një koncepti holistik që përfshin të gjitha nivelet e grupeve të interesit si menaxherët, punonjësit, furnitorët, OJF-të, qeveritë lokale, etj. Nga perspektiva e jashtme suksesi i PSK varet nga faktorë sociale, kulturorë, ekonomikë të shoqërisë ku ajo aplikohet. Sipas Wayne (2008), ekziston një diferencë mes PSK në vendet e zhvilluara dhe në vendet në zhvillim. Wayne (2008) studion në mënyrë të vecuar PSK në vendet në zhvillim duke dhënë mes të tjerash, arsyetimin se “vendet në zhvillim përfaqësojnë një paketë të dallueshme sfidash në axhendën e PSK të cilat janë të ndryshme nga ato të vendeve të botës së zhvilluar.” Wayne (2008), i klasifikon drejtuesit e PSK në vendet në zhvillim klasifikohen në drejtues të brendshëm (reformat politike, prioritetet socio-ekonomike, përgjigja ndaj krizave, tradita kulturore, boshllëqet në qeverisje, akses në tregje) dhe drejtues të jashtëm (standartizimi ndërkombëtar, incentiva të investimeve, aktivizmi i grupeve të interesit, zinxhiri i furnizimit).

Wayne (2008) konkludon se në vendet në zhvillim PSK bashkohet më së shumti me filantropinë ose bamirësinë, për shembull përmes investimit social të korporatës në edukim, shëndet, zhvillimin e sporteve, mjedis, dhe shërbime të tjera të komunitetit, duke dhënë një kontribut ekonomik shihet shpesh si rruga më e rëndësishme dhe më efektive për biznesin që të ketë ndikim social. Për shembull përmes investimeve, krijimit të vendeve të punës, taksave, dhe transferimit të teknologjisë, biznesi shpesh e gjen veten të angazhuar në shërbime sociale të cilat të vendet në zhvillim do të shiheshin si përgjegjësi e qeverisë, për shembull investimet në infrastrukturë, shkolla, spitale, banim, dhe që çështjet që kanë prioritet nën PSK janë shpesh të ndryshme në vendet e zhvilluara, psh trajtimi i HIV/AIDS, përmirësimi i kushteve të punës, ofrimi i shërbimeve themelore, integriteti i zinxhirit të furnizimit, dhe zbutja e varfërisë. Crane dhe Matten (2007) e diskutojnë PSK në kontekstin evropian duke përdorur piramidën e Carrol për PSK. Ata arrijnë në përfundimin se “të gjitha nivelet e PSK luajnë një rol në Europë, por ato kanë tjetër rëndësi dhe ndërlidhen në një mënyrë tjetër.” Ndërkohë që, për sa i përket vendeve në zhvillim, Wayne (2008) thekson se “përgjegjësitë ekonomike ende marrin theksin më të lartë. Sidoqoftë, filantropia renditet e dyta për nga rëndësia, e ndjekur nga përgjegjësitë ligjore dhe etike.”

Përse kompanitë angazhohen në Përgjegjësinë Sociale të Korporatës? Kërkimi akademik tregon se strategjia e PSK e zbatuar nga kompanitë, mund të jetë avantazh konkurrues nga kompania. Wiśniewska dhe Cegliński, (2017) e diskutojnë këtë në artikullin e tyre “CSR as a Source of Competitive Advantage: The Case Study of Polpharma Group”.

Nga njëra anë, sipas Wolak-Tuzimek (2013), konsumatorët bëjnë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe shpesh zgjdhin një produkt ose një shërbim që drejtohet nga besimi në një biznes, imazhi dhe perceptimi i tij për mjedisin dhe nga ana tjetër sipas Militaru dhe Ionescu (2006) menaxherët e kompanive sot kuptojnë se PSK krijon një pjesë të pashkatërrueshme të reputacionit të tyre. (Wiśniewska and Cegliński, 2017).

Cilat tema janë më të përshtatshme për tu angazhuar në PSK? Wayne (2008) në rishikimin e tij të literaturës mbi përmbajtjen e temave në vendet në zhvillim krahasuar me vendet e zhvilluara është se ndërsa shumica e artikujve mbi përgjegjësinë sociale të korporatës në revistat e menaxhimit të lartë fokusohen në tema etike dhe mjedisore, puna e dijetarëve mbi PSK në vendet në zhvillim fokusohet në temën sociale. Në mënyrë të pjesëshme, kjo reflekton faktin se përgjegjësia sociale e korporatës është termi i preferuar në literaturë për të përshkruar rolin e biznesit në vendet në zhvillim, në krahasim me, të themi, etikën në biznes, qytetaria korporative, qëndrueshmëria e korporatës ose menaxhimi i grupeve të interesit.

“Çështjeve sociale u vihet më shumë theks politik, ekonomik dhe mediatik në vendet në zhvillim se sa çështjeve mjedisore, etike ose çështjeve të palëve të interesit” (Schmidheiny, 2006). “Egziston gjithashtu një theks i fortë në traditat filantropike të vendeve në zhvillim, e cila shpesh fokusohet në zhvillimin e komunitetit.” Wayne (2008). Sipas Berniak-Woźny (2010), fushatat e PSK në vendet në zhvillim dallohen nga PSK në vendet e zhvilluara për shkak të ekonomive të tyre në zgjerim dhe ndikimet ekonomike dhe sociale të krizave financiare. Diferencat reflektohen në temat ku angazhohet PSK në vendet e zhvilluara dhe në vendet në zhvillim.

Sipas studimit të vitit 2013 Cone Communications/ECHO Global CSR Study, temat që konsumatorët duan nga kompanitë që të adresohen, janë: zhvillimi ekonomik (investimi në komunitete përmes njerëzve, krijimit të vendeve të punës dhe infrastrukturës), mjedisit (ruajtja dhe mbrojtja e burimeve tona natyrore), varfëria dhe uria (sigurimi i ndihmës financiare, ushqimit dhe banesës për njerëzit në nevojë), të drejtat e njeriut (sigurimi i të drejtave të punëtorëve, fëmijëve, grave dhe të tjerë që përballen me padrejtësi), edukim (sigurimi i aksesit të barabartë për edukim cilësor), shëndet dhe sëmundje (parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve, psh HIV/AIDS ose kancer dhe sigurimi i shëndetit për nënën dhe fëmijën), uji (ruajtja dhe sigurimi i aksesit për ujë të pastër).

Sipas The Key Insights from the 2017 Cone Communications CSR Study, “Brands and Social Activism: What do you stand up for?”, 73% e amerikanëve do të ndalonin blerjet e tyre nga një kompani e cila ndan perspektivë të

ndryshme mbi këto çështje specifike: rritja e punësimit në vend, barazia racore, të drejtat e grave, kostoja e edukimit, emigracioni, ndryshimi i klimës, kontrolli i armëve, të drejtat e LGBTQ.

Sipas një studimi të zhvilluar në periudhën nëntor-dhjetor 2019 (Bozdo R., 2019) me intervista të thelluara tek disa përfaqësues të organizatave jo-fitimprurëse në Shqipëri, rezulton se sipas të intervistuarve çështjet më të ndjeshme për tu konsideruar nga kompanitë në angazhimin e tyre në PSK, janë:

- Të gjitha aktivitetet që i bëjnë njerëzit të reflektojnë mbi rëndësinë e vlerave njerëzore, si: besimin në nivel social, politik dhe biznes. Këto mund të jenë aktivitete që lidhen me edukimin, trajnimet, diskutimet, etj.
- Pastrimi i ambientit dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me ndërgjegjësimin për mbajtjen pastër të mjedisit.
- Edukimi i të rinjve mbi aftësitë e buta si aftësitë e komunikimit, punës në grup, etj.
- Aktivitete që forcojnë demokracinë lokale dhe e ndihmojnë shoqërinë të ketë qytetarë të fortë.
- Aktivitete që mbështesin shërbime sociale të cilat në disa zona nuk mund të ofrohen nga qeverisja lokale. Këto aktivitete sociale mund të synojnë grupe të marxhinalizuara, fëmijë, gra dhe të moshuar. Për shembull, të sigurohen hapësira në kompani për fëmijët ndërsa nënat janë duke punuar, ku ata mund të asistohen nga mësues, ndihmë mjekësore dhe ushqim, shërbime sociale për mbështetje psikologjike për prindër dhe fëmijë dhe qendra sociale për adoleshentë.
- Aktivitete që lidhen varësinë nga bixhozi, lojërat e fatit dhe varësi të tjera.
- Në disa zona egziston nevoja për të ndërtuar shkolla, kopshte, dhe gjithashtu infrastrukturë për furnizimin me ujë dhe energji elektrike.
- Ndihma e banorëve që përballen me katastrofa natyrore si tërmeti, përmytjet, etj.

Sipas përkufizimit të Central Intelligence Agency, (2019), “Shqipëria, një shtet më parë i mbyllur, i planifikuar në mënyrë të centralizuar, është një vend në zhvillim me ekonomi moderne në një ekonomi të tregut të hapur.”

Zhvillimi i korporatave të certifikuara si B-Corporations.

Sikurse citohet edhe më sipër në këtë artikull, pritshmëritë e publikut dhe qytetarëve ndaj kompanive janë përtej angazhimeve të vogla dhe studimet treguan se shumë qytetarë kërkojnë ndryshimin e kompanive në thelbin e biznesit të tyre, tek operacionet, në mënyrë që të garantohet impakti social dhe mjedisor. Përmes një procesi, kompanive u analizohen këto dimensione deri në modifikimin e operacioneve dhe vërtetimin e plotë se kompania përfshin në

korporatë dhe vendim-marrjen e saj të gjitha interesat e palëve të interesit. Hapat tregojnë se kompania po ndjek një filozofi qeverisje thellësisht të ndryshme nga një korporatë e orientuar në mënyrë tradicionale nga aksionerët. “Korporatat e çertifikuara si B-Corp janë kompani të cilat vendosin në balancë qëllimin dhe fitimin, prej të cilave kërkohet që të konsiderojnë ndikimin e vendimeve të tyre tek punonjësit e tyre, klientët, furnitorët, komunitetin dhe mjedisin” (Certified B Corporation, 2020). Brezi i parë i B Corps është çertifikuar në vitin 2007 dhe që prej këtij viti numri i tyre rritet në mënyrë eksponenciale cdo vit. Identifikimi si një B Corporation është një mënyrë që kompania të kërkojë një identitet të ndryshëm nga normat e industrisë. Autorët Kim, Karlesky, Myers dhe Schifeling (2016) thonë në një artikull të tyre të publikuar në revistën Harvard Business Review, se arsyet që disa organizata duan të identifikohen si B Corp janë se liderë individualë e zgjerojnë qëllimin e tyre përtej maksimizimit të vlerës së aksionerëve dhe qartësisht këta liderë mund të jenë katalizatorë për ndryshimin social dhe se në nivelin e tablosë së përgjithshme të korporatës, autorët identifikojnë dy arsye përse kompanitë duan të certifikohen si B Corp. Sipas tyre, një arsye është se ndërsa kompanitë e mëdha kanë përqafuar aktivitete të përgjegjësisë sociale, bizneset e vogla të cilat janë përkushtuar prej kohësh në kauza sociale dhe mjedisore duan të provojnë se ato janë më origjinale, më të pastra dhe më autentike në advokimin e përfitimeve të grupeve të interesit. Arsyet e dytë sipas autorëve, është se këto kompani mendojnë se “kriza kryesore e kohërave tona është mënyra se si bëjmë biznes” dhe kështu ato u bënë B Corp për “t’iu bashkuar lëvizjes për të krijuar një ekonomi të re, me një paketë të re rregullash” dhe “për të ripërkufizuar mënyrën se si njerëzit e perceptojnë suksesin në botën e biznesit”. Për bizneset që udhëhiqen nga një mision, këto forma alternative të organizimit sigurojnë një mundësi për të komunikuar më mirë përkushtimin e tyre ndaj shoqërisë dhe mjedisit natyror në një botë ku të gjithë kërkojmë në jenë ‘të gjelbër’ dhe ‘të mirë’, përfundojnë autorët Kim, Karlesky, Myers dhe Schifeling (2016).

Konkluzione

Siç konstatohet nga vështrimi në literaturë, Përgjegjësia Sociale e Korporatës është e rëndësishme si për kompanitë edhe për konsumatorët. Konsumatorët bëjnë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe shpesh zgjedhin një produkt ose një shërbim që udhëhiqet nga besimi tek një biznes, imazhi i tij dhe perceptimi i mjedisit dhe menaxherët e kompanive sot e kuptojnë që PSK formon një pjesë të pashkatërrueshme të reputacionit të tyre.

Se si secila kompani e aplikon PSK e saj varet nga disa faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Gjithashtu PSK në termat e tematike ndryshon edhe në kategorinë ku klasifikohet një vend, si vend në zhvillim apo vend i zhvilluar. Nëse në vendet në zhvillim PSK bashkohet më së shumti me filantropinë ose bamirësinë, për shembull përmes investimit social të korporatës në edukim, shëndet, zhvillimin e sporteve, mjedis, dhe shërbime të tjera të komunitetit, duke dhënë një kontribut ekonomik shihet shpesh si rruga më e rëndësishme dhe më efektive për biznesit që të ketë një ndikim social, për shembull përmes investimeve, krijimit të vendeve të punës, taksat, dhe transferimi i teknologjisë, biznesi shpesh e gjen veten të angazhuar në shërbime sociale të cilat të vendet në zhvillim do të shiheshin si përgjegjësi e qeverisë, për shembull investimet të infrastrukturë, shkolla, spitale, banim, dhe që çështjet që kanë prioritet nën PSK janë shpesh të ndryshme në vendet e zhvilluara, psh trajtimi i HIV/AIDS, përmirësimi i kushteve të punës, ofrimi i shërbimeve themelore, integriteti i zinxhirit të furnizimit, dhe zbutja e varfërisë.

Edhe në studimin e zhvilluar në Shqipëri në 2019 përmes intervistave të thelluara me disa organizata jofitimprurëse vihet re përputhje nevojave të përmendura nga ofj si tematika për PSK dhe përcaktimit të bërë nga autorët në literaturë, si shërbime të ndryshme që nuk mund të ofrohen nga qeverisja lokale shqiptare si: nevoja për të ndërtuar shkolla, kopshte, dhe gjithashtu infrastrukturë për furnizim me ujë dhe energji elektrike, edukim për të rinjtë, pastrimi i mjedisit, aktivitete që mbështesin shërbime sociale në shumë zona nuk mund të ofrohen nga qeverisja lokale.

Korporatat B Corp janë një tendencë e re që i përgjigjet kërkesave të konsumatorëve për të ndryshuar thellësisht bizneset në brendësinë e tyre, në mënyrën se si kryejnë operacionet e përditëshme. Ato shihen edhe si një mënyrë e bizneseve të vogla për të konkuruar korporatat e mëdha të cilat angazhohen në çështjet që i shqetësojnë konsumatorët përmes aktiviteteve të Përgjegjësisë Sociale.

References

- Archie B. Carrol (2016), "Carroll's pyramid of CSR: taking another look", International Journal of Corporate Social Responsibility, Vol 1, article number 3. (Retrieved from: <https://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-016-0004-6>).
- Berniak-Woźny, Justyna. (2011). Corporate social responsibility in developing countries: Polish perspective. Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability. 1. 271-302. 10.1108/S2043-9059(2010)0000001018.
- Bowen, H. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. New York: Harper & Row.
- Bozdo, R. (2019). *Social problems as themes for CSR activities. Which topics are most appropriate?* Hristina Rucheva Tasev, Dr. Sci, Ss. Cyril and Methodius University,

- Skopje, Republic of N. Macedonia, IAI ACADEMIC CONFERENCE PROCEEDINGS, Education and Social Sciences Conference Business and Economics Conference, Corvinus University Budapest, Hungary, 26 November 2019.
- Carrol, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. *Academy of Management Review*, 4.
- Carrol, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organization stakeholders. *Business Horizons*, 34(4).
- Cegliński, Paweł & Wiśniewska, Anna. (2017). CSR as a Source of Competitive Advantage: The Case Study of Polpharma Group. *Journal of Corporate Responsibility and Leadership*. Vol. 3. 57-70. 10.12775/JCRL.2016.020.
- Crane, A., and Matten, D. 2007a. *Business Ethics*, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.
- Kim S., Karlesky M., Myers Ch., Schifeling T. (2016), 'Why companies are becoming B Corporations', *Harvard Business Review*. Retrieved from: <https://hbr.org/2016/06/why-companies-are-becoming-b-corporations>
- Kotler, P. and N. Lee, (2005), "Corporate Social Responsibility: Doing the most good for your company and your case", John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, 40.
- Robbins, S. P. & De Cenzo. D. A. (2001). *Fundamentals of Management* (3rd Ed), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Schmidheiny, S. 2006. "A View of Corporate Citizenship in Latin America". *Journal of Corporate Citizenship*, 21, spring: 21–4.
- Visser, Wayne. (2008). *Corporate Social Responsibility in Developing Countries*. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/318094922_Corporate_Social_Responsibility_in_Developing_Countries/citation/download
- Albania – The World Factbook – Central Intelligence Agency, (2019) Retrieved from: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html>
- Brands and Social Activism: What do you stand up for?, The Key Insights from the 2017 Cone Communications CSR Study,. Retrieved from: <https://static1.squarespace.com/static/56b4a7472b8dde3df5b7013f/t/5947dbcf4f14bc4eadcd025d/1497881572759/CSRInfographic+FINAL2.jpg>
- Certified B Corporations (2020). Retrieved from: <https://bcorporation.net>
- Cone Communications/ECHO Global CSR Study (2013). Retrieved by: https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/2013_cone_communicationsecho_global_csr_study.pdf

Cite this article as: Bozdo, R. PËRGJEGJËSIA SOCIALE E KORPORATËS DHE KOMPANITË B CORP. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2019, Issue 3, pp. 47-55.